
ESTUDANTES COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO: INCLUSÃO SIGNIFICA APENAS ADAPTAÇÃO OU DESAFIO?

DOI: 10.5281/zenodo.15230372

Viviane Vieira
Mestranda em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
vivivieira63@outlook.com

Michel Alves da Cruz
Doutorando em Educação - Universidad San Carlos
alves533@hotmail.com

Thaynara de Moura Bezerra
Mestranda em Educação Física – Universidade Federal do Maranhão
tsimons_@hotmail.com

Walter Machado de Amorim
Mestrando em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
walte20@hotmail.com

Hiarles Dias dos Santos
Mestranda em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
hiarlessantos28@gmail.com

Sheila Sousa da Costa
Especialista em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino – Instituto Federal de Roraima
sheila.sousa.costa@hotmail.com

Eric José Oliveira de Paula
Especialista em Psicopedagogia - Faculdade Venda Nova do Imigrante
ericoliveira987@gmail.com

Isaque Pinho dos Santos
Especialista em Ensino de Ciências e Matemática – Instituto Federal do Maranhão
prof.isaque@hotmail.com

Cristiane Alves de Oliveira
Especialista em Educação Educação Digital – Universidade de Estado da Bahia
colliver@gmail.com

Ivanildo Gomes da Silva
Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Centro Universitário Leonardo da Vinci
invanildo99gomes@gmail.com

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

O presente estudo, propõe uma reflexão crítica sobre o conceito de inclusão aplicado aos alunos com altas habilidades/superdotação (AH/SD), destacando a necessidade de uma abordagem educacional que vá além da simples adaptação do conteúdo escolar. A pesquisa

parte do problema relacionado à invisibilidade e à subvalorização das necessidades desses estudantes no ambiente educacional, onde muitas vezes são vistos como "autossuficientes" e, por isso, acabam não recebendo a atenção pedagógica adequada. O objetivo principal do estudo é compreender como as práticas inclusivas voltadas para estudantes com AH/SD são desenvolvidas nas escolas e se essas práticas representam verdadeiramente um desafio pedagógico ou apenas uma adaptação superficial. A metodologia utilizada baseou-se em uma revisão de literatura, com a análise de publicações acadêmicas, legislações educacionais e diretrizes pedagógicas publicadas entre 2014 e 2025, que abordam o atendimento educacional especializado, a inclusão e as especificidades do desenvolvimento desses alunos. Os resultados da pesquisa indicam que ainda existe uma lacuna significativa entre a teoria e a prática quando se trata da inclusão de estudantes com AH/SD. Muitos professores relatam dificuldades em identificar e atender às necessidades desses alunos, por falta de formação específica, recursos adequados e apoio institucional. Observou-se que as estratégias adotadas frequentemente se limitam a pequenas adaptações no conteúdo ou no ritmo das aulas, sem considerar o potencial criativo, cognitivo e emocional desses estudantes. Além disso, o estudo aponta que a inclusão efetiva exige o reconhecimento das altas habilidades como uma condição que demanda estratégias pedagógicas diferenciadas, desafiadoras e enriquecedoras. Conclui-se que incluir alunos com AH/SD não significa apenas adaptar o ensino, mas propor desafios significativos que favoreçam o desenvolvimento pleno de suas potencialidades. O estudo contribui para o debate sobre inclusão educacional ao enfatizar que esses estudantes também enfrentam barreiras invisíveis no sistema de ensino, e que a inclusão deve ser compreendida como um processo ativo, contínuo e responsivo às diferenças individuais. A valorização do potencial desses alunos passa, portanto, por políticas públicas eficazes, formação docente qualificada e um currículo que respeite e estimule a singularidade de cada estudante.

Palavras-chave: Altas Habilidades; Superdotação; Inclusão Escolar; Desafios Pedagógicos.